

**БІБЛІЙНІ СЦЕНАРІЇ
У ЗБІРЦІ МАКСИМА КРИВЦОВА
«ВІРШІ З БІЙНИЦІ»**

Матусяк Г. І. (Кропивницький, Україна)

<https://orcid.org/0000-0002-7430-8257>

ABSTRACT. The purpose of the study is to analyze biblical scenarios in M. Kryvtsov's book «Poems from the shot hole», identifying remythologized characters, motifs and plots. The methods used to achieve the purpose are as follows: contextual (to investigate the author's poems in the context of mythology), intertextual (to deconstruct texts in order to find mythological intertexts) and semiological (to identify semantics of the poet's neomyth). When using the term «mythological scenario», we refer to the concept introduced by Yu. Vyshnytska in her monograph.

Analysis of the poems of M. Kryvtsov's book testifies that the author is characterized by a neo-mythological type of literary thinking that manifests itself in interpreting the modern reality through the prism of mythology applying the technique of resemantization. The poet mainly remythologizes biblical scenarios with the corresponding characters, motifs and plots, using «military» arrangement. The mythological scenario of the end is the most distinctive scenario in the book that is reflected in the recurrent motif of death and the character of God, who is multifaceted: almighty and omniscient, on the one hand, and looking and behaving like a human being, on the other hand.

KEYWORDS: mythological scenario, biblical character, motif, chronotope, neo-myth, resemantization, remythologization.

Творчість Максима Кривцова, який загинув на фронті 7 січня 2024 року, є унікальним явищем у сучасній українській літературі, оскільки становить собою опоетизований досвід бійця, вербалізований синхронно з трагічними подіями війни, що триває. За життя талановитий автор видав лише одну збірку, яка

викликала значний резонанс серед літературознавців і неймовірний читацький інтерес, про що свідчить розпроданий за кілька днів наклад книги й потреба видавництва в додатковому виданні для задоволення наявного попиту.

У збірці «Вірші з бійниці» Максим Кривцов творить свій тестамент любові через самопожертву, спасіння інших ціною власного життя. У його творах міфологічні сценарії постають «організаційним елементом художнього світу» (Literaturoznavcha entsyklopediia, 2007, p. 116). Біблійні сюжети, образи й мотиви, що оприявнюються в книзі, набувають особливої символічності у зв'язку з тим, що поет пішов у засвіти у 33 роки. Вірш ««Марія» «Голгофі»» є неоміфом про «Хесуса», який *«щодня виходив чергувати на бойову позицію»* [Kryvtsov, 2023, p. 20]. Мотив смерті, що пронизує збірку, оприявнюється в загибелі «Хесуса», на чолі якого «Марія» написала кров'ю: *««Хесус» із механізованої, час накладання турнікету тридцять третій рік від Різдва Христового»* (Kryvtsov, 2023, p. 21).

Ю. Ковалів у дописі про творчість поета в мережі Facebook зазначив, що «розуміння Бога в ліриці М. Кривцова було неоднозначним», маючи на увазі передусім те, що автор убачав Господа в «еманаціях у різних явищах і речах» (Kovaliv, 2024). Погоджуємося з літературознавцем і додаємо, що образ Бога в ліриці М. Кривцова здебільшого постає матеріалізованим: він має тіло, яке здатне виконувати буденні людські дії. При цьому образ Господа не втрачає сакральності, що оприявнюється на рівні авторського правопису, де іменники й займенники на його позначення починаються з великої літери: *«дихання Його важке / як у курця»* (Kryvtsov, 2023, p. 44). Господь у «Віршах з бійниці» вміє плакати, думати, говорити, писати, обіймати й молитися. Він є багатоликим: Господь лісу, Господь автоматичного гранатомета, Господь сну. Поетична уява М. Кривцова перетворює бліндаж на келію, що слугує храмом, у якому ліричний герой ставить окопну свічку *«за високі листяні дерева / за глибокі яри та природні заглиблення / за ранкову росу»* (Kryvtsov, 2023, p. 44).

В іншому вірші оприсутнюється *«Господь київських вулиць»*, який уміє грати на *«старенькій акустиці»* і творити чуда, як біблійний Христос: *«він розривав п'ять упаковок анчоусів / і п'ять тостів камамбер [...] / і вистачало*

усім» [Kryvtsov, 2023, p. 65]. Він так само «всемогутній», бо може робити достоту все: дбати про квіти й фарбувати їх, лагодити трамваї, розмовляти з річкою і сміятися. Окрім того, він всевідаючий, бо знає все – від «мінометних обстрілів поцілунків» до «рецепта торта Київського без додавання пальмової олії» (Kryvtsov, 2023, p. 66). Тут також оприявнюється міфологічний сценарій поширення християнства: «І вони брали слово Боже [...] / і розносили слово Боже» (Kryvtsov, 2023, p. 66). Терміном «міфологічний сценарій» послуговуємося з оперттям на монографію Ю. Вишницької, яка розуміє його як багатопланову структуру «з міфологічно спресованими традиційними сюжетами, образами й мотивами, що підпорядковуються певній функції-ролі: зберігати в собі сценарний код, постійно семантично автогенеруючись і відтворюючи гени прецедентних парадигм» (Vyshnytska, 2016, p. 36). Київ у рядках М. Кривцова набуває ознак сакрального хронотопу, бо його «слово Боже» акумулює інформацію про «змію ліній метрополітену» і «про дефіс моста Патона» (Kryvtsov, 2023, p. 66).

Ю. Ковалів слушно підкреслює воєнне аранжування, своєрідну «мілітаризацію» сакральної образності та світський характер її сучасних трансформацій у віршах М. Кривцова (Kovaliv, 2024). Поет візуалізує образ Бога за допомогою лексики, пов'язаної з війною: Господь закликає збирати його «тіла гільзи іржаві» й розчісувати волосся «канонадами / залпами / блискавицями», а бороду – «гусеницями / колесами тяжкими» (Kryvtsov, 2023, p. 75). Він навіть убраний у військовий стрій: «блукає в зеленці Всевишній» (Kryvtsov, 2023, p. 79), а в іншому вірші носить навушники, через які слухає світ.

У поезії «Благословен кожен...» оприявнюються алюзії на Псалом 90: стилістичне аранжування, синтаксис вірша і його зміст нагадує біблійний текст, в якому йдеться про надійний захист, забезпечуваний вірою: «Не будеш боятись / «пташок» з тепловізором серед ночі», «протипіхотні міни та пелюстки не траплятимуться на твоєму шляху» (Kryvtsov, 2023, p. 93). Відповідно до Біблії, хто увірував, буде спасений, а в тексті М. Кривцова ця віра спрямована на «стежки та інженерів», «міношукачі», «глибину окопів» (Kryvtsov, 2023, p. 93).

Одним із наскрізних у збірці є полісемантичний образ Голгофи, який автор реміфологізує, вдаючись до сучасних реалій: *«На вулицях і на полях / з'являлись нові Голгофи / ось тільки кулі замість цвяхів / ось тільки артилерія замість списів»* (Kryvtsov, 2023, р. 13). Його Голгофи викликають чіткі асоціації з гарячими точками на Сході, бо їхнє розташування – *«за вугільними шахтами»* (Kryvtsov, 2023, р. 91). «Голгофа» також оприявнюється у тексті збірки як назва позиції й позивний разом із *«Марією», яка «зібрала свій екіпаж: / «Матвія», «Івана» і «Магдалину» / яка пахла хлібом і молоком / «Матвій» на лівому передпліччі / мав невеличке татуювання риби»* (Kryvtsov, 2023, р. 19). Поет ресемантизує топос Сходу, бо Спасителем стає кожен, хто йде в тому напрямку: *«ми всі пішли на Схід / бо хто якщо не ми»* (Kryvtsov, 2023, р. 15). Віршам М. Кривцова властива кінематографічність, яка особливо відчутна в аналізованій поезії. Погоджуємося з Н. Гаврилюк, яка зауважила своєрідність поетового верлібру, «вибудованого за принципом кадрів» (Навгуліук, 2024).

Війна, що розгортається на сторінках книги М. Кривцова, не оминає нікого: ані людей, ані святих, ані апостолів, ані Херувимів і Серафимів – усі вони працюють на перемогу. Кожен робить, що вміє: *«Риє окопи / Марія», «Патрони несуть / Херувими / в посадку насипають / Серафими. / Порохом хрестить Іоанн»* (Kryvtsov, 2023, р. 46). В іншій поезії – *«Марко на посту» «Марія чергує», «Петро підриває понтонні мости», «Матвій заряджає гармату»* (Kryvtsov, 2023, р. 49–50). У цій кривавій бійні не діють правила старого тестаменту про прощення ворогів і потребу підставляти другу щоку, а сам Бог наглядає за боротьбою, вочевидь, благословляючи її. Він так само полишає небо й опиняється в місті, яке вщент зруйноване і більше нагадує біблійну пустелю. М. Кривцов реміфологізує сцену народження Христа, переносячи місце дії у розбите війною місто: *«плаче Маля», «і порох, і броник й саперку / несуть три царі»* (Kryvtsov, 2023, р. 50).

У своєму поетичному християнізованому космосі М. Кривцов ресемантизує сакральні поняття, наповнюючи їх сучасними сенсами. *«Ретельно готуючи свій штурм»,* шукаючи сил і підтримки, ліричний герой вірша

звертається в імпровізованій молитві до Господа зі словами: «*Боже вір в мене*» (Kryvtsov, 2023, p. 47). Повторюваним у збірці є трансформований біблійний образ хліба й рибин, чорний колір яких символізує загибель на противагу семантиці спасіння, закріпленій за ними в Новому Заповіті: «*вистрибують п'ять чорних рибин / на крихти чорного хліба*» (Kryvtsov, 2023, p. 35); «*Я пахну рибою / я пахну чорним хлібом*» (Kryvtsov, 2023, p. 38).

Таким чином, аналіз поезій збірки М. Кривцова «Вірші з бійниці» засвідчує, що авторові властивий неоміфологічний тип мислення, що виявляється в інтерпретації сучасної дійсності крізь призму міфології з використанням прийому ресемантизації. Поет здебільшого реміфологізує біблійні сценарії з відповідними образами, мотивами й сюжетами, застосовуючи їх «мілітарне» аранжування. Найбільш часто повторюваним є міфосценарій кінця, що відображається в наскрізному мотиві смерті й багатоликому образі Бога, який, з одного боку, є трансцендентним і всемогутнім, а з іншого – по-людськи тілесним і вразливим.

REFERENCES

Havryliuk, N. (2024). *Poeziia polehlyh: Maksym Kryvtsov* [Poetry of the perished: Maksym Kryvtsov]. Available at: <https://zbruc.eu/node/117523> (in Ukrainian).

Kovaliv, Yu. (2024). *Maksym Kryvtsov* [Maksym Kryvtsov]. Available at: <https://www.facebook.com/profile.php?id=100011146874443> (in Ukrainian).

Kryvtsov, M. (2023). *Virshi z biinytsi* [Poems from the shot hole]. Kyiv : Nash format. (in Ukrainian).

Literaturoznavcha entsyklopediia: u 2 t. Vol. 2 [Literature study encyclopedia: in 2 vol. Vol. 2]. (2007). Kyiv : VTs "Akademiia". (in Ukrainian).

Vyshnytska, Yu. (2016). *Mifolohichni stsenarii v suchasnomu khudozhniomu ta publitsystychnomu dyskursakh: monohrafiia* [Mythological scenarios in the modern fiction and journalistic discourses: monograph]. Kyiv : KUBH. (in Ukrainian).